

Література

1. Бережна С., Доценко С. Штучний інтелект як чинник змін у взаємозалежності між навчальним закладом і викладачем: нові стратегії професійної підготовки. - berezhna_dotsenko.pdf
2. Доценко С. О. Онлайн-безпека учасників освітнього процесу в умовах дистанційного і змішаного навчання : навч.-метод. посіб./С. О. Доценко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Т. М. Собченко. Харків : Вид-во «Ранок», 2021. 192 с.
3. Кивлюк О.П. Медіаосвіта // Філософія освіти: навчальний посібник / за наук.ред.академіка В.П.Андрющенка [та ін.]. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. С. 168-174.
4. Комунікація і політика за доби постправди Круглий стіл // Філософська думка, 2018, № 5. С. 6-35.
5. Корж Г. В. Світоглядна культура: традиції та сучасність : монографія / Г. В. Корж, Р. В. Васильченко ; Мін-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. Харків : Панов А. М., 2020. 212 с.
6. Култаєва М, Панченко Л., Радіонова Н. Академічні спільноти і культура свободи // Міждисциплінарні дослідження складних систем №24 (2024). С.42-54.
7. Лисинюк, М. В. (2020). Медіакультура: сутнісні особливості і функції. Питання культурології, (36), 38-48. doi: <https://doi.org/10.31866/2410-1311.36.2020.221042>
8. Освіта для цифрової трансформації суспільства / Edukacja dla cyfrowej transformacji społeczeństwa / Education for digital transformation of society : монографія. У 2 т. Т. 1 ; за наук. ред. В. Кременя, Н. Ничкало, Л. Лук'янової, Н. Лазаренко. Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2024. 526 с.
9. Піжук О., Муравйов В. Цифрове суспільство як нова парадигма розвитку цивілізації XXI століття. // Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E 24142. № 2(9) 2022. S. 75-86.

УКРАЇНА І ЄВРОПА: ВИКЛИКИ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ЦИФРОВОГО ПРОСТОРУ

Андрій НЕСТЕРЕНКО

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 033 Філософія Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків

Не одне десятиліття є актуальними питання про вступ України до Європейського союзу. Країна знаходиться між Східною та Західною Європою і має велику транзитну спроможність, що стимулює економічний розвиток,

прискорення модернізації всіх сфер життєдіяльності як держави в цілому, так і українського соціуму. Для успішного вступу до європейської сім'ї Україні потрібно послідовно здійснювати необхідні реформи, адаптувати законодавство до європейських стандартів, покращити діловий клімат у сферах права, економіки, прав людини, соціальній сфері і тому подібне. Держава поступово повинна наближатися до публічності і прозорості і влади, і політики, бути транспарентною в інституційному полі та успішно просуватися шляхом збалансованого поєднання соціальних, екологічних, економічних складових, входити в орбіту єдиного цифрового поля Європейського союзу.

Глобальний вплив цифрових новітніх технологій має безпрецедентний вплив на модернізацію економіки, завдяки її оцифровізації, що позначається на зростанні прибутків в електронній комерції, завдяки обміну послугами та даними. Європа успішно реалізує Стратегію Єдиного цифрового ринку (Digital Single Market Strategy). Потоки транскордонних даних зростають з неймовірною швидкістю. Спільний цифровий ринок надає багато переваг – від зміцнення економічних свобод – до мінімізації ризиків. Україна нині вибудовує спільний простір з Європейським союзом у сфері вільної торгівлі. Єдиний цифровий ринок може забезпечити створення сотні тисяч робочих місць, завдяки вільному потоку інформації.

Великий потенціал цифрового ринку закладено в міжнародній угоді про торгівлю та асоціацію, які діють між Євросоюзом та іншими країнами світу. Розробляються єдині стандарти, маркування, ліцензії та сертифікації, що полегшує бізнес-діяльність на міжнародній арені, усувають штучні обмеження доступу до ринків, інвестицій.

Цифрове співробітництво надає перспективи співробітництва з країнами Азії, Японії, Мексики, Китаю не тільки в сфері економічних питань, а й залучанню до науково-дослідницької співпраці, завдяки поширенню та вдосконаленню хмарних технологій, технологій 5G.

Єдиний цифровий ринок надає великі можливості шляхом спрощення правил транскордонної електронної комерційної діяльності, посилюється захист

споживачів інтернет-торгівлі, в той же час поступово зменшується адміністративний тягар.

В контексті єдиного цифрового ринку Україна і ЄС приділяють особливу увагу безпеці цифрових послуг, зміцненню довіри до обробки персональних даних. Також Європа уніфікує стандарти в таких сферах, як електронна охорона здоров'я; в Україні теж діє такий формат (e-Health), також діє електронна медична інформаційна система (МІС).

Цифровізація впливає на планування транспорту, енергетичної системи (в багатьох містах Європи впроваджена система інтелектуального обліку лічильників, на жаль, в Україні ще далеко до впровадження цієї системи).

В контексті європейської інтеграції українському суспільству потрібно активізувати інтеграцію в європейський цифровий простір, так як від цього залежить прискорення економічних процесів майже в усіх її секторах; також впроваджувати смарттехнології у інфраструктуру міст («смартсіті»), посилити роль та участь держави при побудові електронного урядування та його імплементації, надати громадянам інструменти вироблення е-демократії тощо.

Приєднуючись до єдиного цифрового простору Європейського союзу, слід особливу увагу приділяти питанням кібербезпеки, захисту критичної інфраструктури, державних баз даних, проблемам цифрової нерівності між різними регіонами та доступності цифрових послуг.

ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРАКТИВНИХ ЦИФРОВИХ ТРЕНАЖЕРІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Надія ОЛЕФІРЕНКО

доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри інформатики,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Андрій КУРГАНСЬКИЙ

здобувач другого (магістерського) рівня кафедри інформатики,
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди